

O‘SMIRLIK DAVRIDA O‘Z - O‘ZINI ANGLASHNI RIVOJLANTIRISHNING
PSIXOLOGIK OMILLARI

Ashurova Azizabonu Nodir qizi

O‘zMU Psixologiya mutaxassisligi

2-bosqich magistranti

Annotatsiya: O‘smirlik, shaxsiyatning shakllanishi va o‘z kimligini aniqlash jarayonining muhim bosqichi bo‘lib, bu davrda o‘z-o‘zini anglashni shakllantirish uchun bir qator psixologik omillar faol rol o‘ynaydi. Maqolada o‘z-o‘zini anglashning rivojlanishida ichki va tashqi konfliktlar, emotsional rivojlanish, ijtimoiy ta’sirlar va tengdoshlar ta’sirining ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Mazkur maqolada o‘smirlarning psixologik rivojlanishidagi o‘z-o‘zini anglashning muhimligini va bu jarayonning psixologik, ijtimoiy va shaxsiy integratsiyani kuchaytirishga xizmat qilishi haqida batafsil yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Inqiroz davri, individual xususiyatlar, psixosotsial rivojlanish, axloqiy rivojlanish, rollar, ijtimoiy guruhlar, ehtiyoj, qiziqish, konfliktlar.

Психологические факторы развития самосознания в подростковом возрасте

Аннотация: Подростковый возраст – важный этап в процессе формирования личности и самоидентификации, в течение которого ряд психологических факторов играет активную роль в формировании самосознания. В статье рассматривается значение внутренних и внешних конфликтов, эмоционального развития, социальных влияний и влияния сверстников в развитии самосознания. В данной статье подробно описано значение самосознания в психологическом развитии подростков и то, как этот процесс служит усилению психологической, социальной и личностной интеграции.

Ключевые слова: Кризисный период, индивидуальные особенности, психосоциальное развитие, нравственное развитие, роли, социальные группы, потребности, интересы, конфликты.

Psychological factors of development of self-awareness in adolescence

Abstract: Adolescence is an important stage in the process of personality formation and self-identification, during which a number of psychological factors play an active role in the formation of self-awareness. The article examines the importance of internal and external conflicts, emotional development, social influences, and peer influence in the development of self-awareness. This article describes in detail the importance of self-awareness in the psychological development of adolescents and how this process serves to strengthen psychological, social and personal integration.

Key words: Crisis period, individual characteristics, psychosocial development, moral development, roles, social groups, need, interest, conflicts.

Respublikamizda so‘nggi yillarda yoshlarni ta‘lim-tarbiyasi sifatini oshirish o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘z-o‘zini anglashga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo‘nalishlari belgilanib, zarur huquqiy-me‘yoriy asoslari yaratildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son «Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga

ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida»¹, 2020-yil 30-iyundagi PQ-4768-son «O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida», O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi 23-son «O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Qarorlar hamda faoliyatga oid boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlari qabul qilingan.

Insoniyat paydo bo'lganidan buyon to hozirgi kungacha insonni o'zi haqidagi masalalar qiziqtirib kelgan. Inson aslida kim ekanligi, qanday paydo bo'ganligi, qay tariqa yashaganligi va qay tartibda yashashlari kerak ekanligi va boshqa mavzular haqida turli xil tortishuvlar va savollar paydo bo'lgan. Merriyam-Vebster lug'atiga binoan, o'z o'zini anglash tushunchasi – «o'ziga tegishli bo'lgan va undan kelib chiqadigan harakatlar yoki holatlarni anglash» deb ta'riflanadi.

O'z-o'zini anglashning psixologik xususiyatlari ijtimoiy psixologiya fanida o'z – o'zini anglash, axloqiy o'z-o'zini anglash ijtimoiy-ruhiy hodisa, jarayon sifatida alohida ilmiy nuqtai nazardan to'liq o'rganilmaganligi tufayli uni tahlil qilish ahloq, milliy xarakter, milliy ma'naviyat va qadriyat kategoriyalari bilan bevosita bog'liq ravishda amalga oshirilmoqda. Ushbu kategoriyalarni o'ziga xos tarzda yoritish psixologiya fanining asosiy tushunchasi hisoblanmish shaxsni yaqqol anglash, uning guruh (jamo)dag i roli, shaxslararo munosabatdagi ahamiyatini o'rganish imkoniyatini yaratadi.

O'smirlik davri insonni bolalikdan - yoshlikka o'tuvchi va o'z navbatida boshqa davrlardan o'zining nisbatan keskinroq, murakkabroq kechishi bilan farqlanib turuvchi davrdir. Bu davr taxminan bolalarning 5-8-sinflarda o'qish paytlariga to'g'ri keladi va 11-12 yoshdan 14-15 yoshgacha bo'lgan davr oralig'ida kechadi. Ayrim bolalarda bu davr 1-2 yil ertaroq yoki kechroq kuzatilishi ham mumkin. O'smirlik davri ayrim maxsus psixologik adabiyotlarda «o'tish davri», «og'ir davr», «inqiroz davri» kabi nomlar bilan ham ataladi. Bu davrning «og'irligi», «keskinligi», «murakkabligi» tufayli uni og'ir, murakkab davr ekanligi, bu davrda rivojlanishning barcha jihatlari: jismoniy, aqliy, axloqiy, ijtimoiy va shu kabilarning mazmun mohiyati ham o'zgarishi reallik hisoblanadi.

Bu davrda o'smir hayotida, uning ruhiyati, organizmining fiziologik holatlarida, uning ijtimoiy holatida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Aksariyat holatlarda ularda birbiriga qarama-qarshi bo'lgan turli xil an'analar kuzatiladi. Bu davrga kelib bola endi «bola» emas va shu bilan birga hali «katta» ham emas. Uning o'z-o'ziga va atrofdagilarga nisbatan bo'lgan munosabatlari butunlay boshqacha xarakter kashf etib boradi. Uning qiziqishlari tizimi, ijtimoiy yo'nalganligi qaytadan shakllanadi, o'z-o'zini anglashi, baholashi, qadriyatlari o'zgaradi. Uning uchun o'z «men»i va shu «men»ning ahamiyati ortadi.

Psixologiya fanida o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari, amaliy va tadbqiqiy tomonlari muayyan darajada o'rganilib borada izlanishlar davom ettirilmoqda. Jumladan, L.S.Vigotskiy, L.S.Rubinshteyn, A.N.Leontev, L.R.Bojovich, E.G'oziyev, M.Davletshin, N.Shodiyev va boshqalar tomonidan qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. O'smirlik davrida xos xususiyatlarining u yoki bu qirralari L.I.Bojovich, L.A. Petrovskaya, A.I.Donsov, A.A.Bodalev, M.Ratter, M.M.Ribalkova, G.A.Kovalev, M.G.Davletshin, E.G'.G'oziyev, A.I.Ostrovskiy, G.K.To'laganova, Z.Kamaletdinova, N.G.Kamilova, G'.B.Shoumarov, Z.T.Nishonova kabi olimlarning tadqiqotlarida muayyan darajada ochib berilgan.

XX va XXI asr psixologiya fanida ushbu masalaning ijtimoiy – psixologik tabiatini tushuntirishda ikki xil qarash va yondashuv vujudga kelgan bo'lib, ular o'zaro bir – biridan keskin

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son «Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori

darajada tavofutlanib turadi. Birinchi yondashuv talqinicha o‘z–o‘zini anglash – bu o‘z yo‘nalishini o‘zgartirgan ongning aynan o‘zidir. Mazkur talqin rus psixologiyasida keng tarqalgan bo‘lib, L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, V.V.Stolin va ularning shogirdlari tomonidan tadqiq qilib kelinadi. Birinchi yondashuvning namoyondalari talqinida o‘z–o‘zini anglash: L.S. Vigotskiyning shaxsiy fikricha, o‘z–o‘zini anglash turli xil ma‘nolar orasida birlikni (umumiyligni) vujudga keltiruvchi jarayon sifatida va o‘zlashtirilgan ong tariqasida namoyon bo‘ladi.

A.N.Leontev talqiniga qaraganda, individual ongdagi mohiyat bilan mazmun o‘rtasidagi ziddiyat o‘zini – o‘zi anglashning sababchisidir. V.V.Stolinning ta’kidlashicha, o‘zini–o‘zi anglashning asosida “Men” likning mazmuni va mohiyati o‘rtasidagi ziddiyat yotadi. S.L. Rubinshteyn “Insonning o‘z – o‘zini anglash jarayonidagi subektligi bilan amalga oshirishga mo‘ljallangan aloqasining shakllanishi va oqibat natijada yuzaga keladigan yangi sifatiy holat undagi oldingi ichki ziddiyatlardan tamoman forig‘ ekanligini bildiradi”.

S.L.Rubinshteyn va K.A.Abulxanova – Slavskayalar o‘z–o‘zini anglashning ichki mohiyati ikki negiz (asos) bilan tavsiflanishini ta’kidlaydilar. Negizning birinchisi – insonning atrof – muhit va shaxslararo munosabatlarining mazmunidan iboratdir. Uning ikkinchisi esa ana shu munosabatlar to‘g‘risida uni fikr yuritish imkoniyatining ifodasidir. Shulardan birinchisi ijtimoiy, ya’ni obektiv xususiyatiga ega bo‘lsa, uning ikkinchisi subektiv, binobarin, insonning psixofiziologik va ruhiy xususiyatlariga bog‘liqdir. Har ikkala asosning o‘zaro bir – biri bilan mos kelishi yoki mos kelmasligi o‘zlik, “Men”lik to‘g‘risidagi aniq, haqqoniy tasavvurlarni vujudga keltiradi. Mualliflarning mulohazasicha, ijtimoiylik insonning ongiga va ruhiyatiga kirib boradi, ongning, o‘zini – o‘zi anglashning hamda idora qilishning manbai bo‘lib qoladi.

Ontogenezda o‘z–o‘zini anglash — bu insonning o‘zligini, o‘z qobiliyatlarini, his-tuyg‘ularini va ijtimoiy rolini anglash jarayonidir. Bu jarayon, asosan, o‘sish va rivojlanishning turli bosqichlarida, xususan, bolalik va o‘smirlik davrlarida muhim ahamiyatga ega.

— Bolalik davrida bolalar o‘zlarini va atrofidagi dunyoni anglashni boshlaydilar. Ular o‘zlarini boshqalardan ajratish, o‘z ismlarini, his-tuyg‘ularini va xatti-harakatlarini tushunishni o‘rganadilar.

— O‘smirlik davrida o‘zligini shakllantirishda ijtimoiy rollarni o‘rganadilar. Ular o‘z qiziqishlari, qobiliyatlari va maqsadlari bilan tanishadilar.

— O‘smirlar o‘z qobiliyatlarini va kamchiliklarini baholashni o‘rganadilar. Bu jarayonda o‘z–o‘zini tanqid qilish va o‘ziga ishonchni rivojlantirish muhimdir.

— O‘smirlar o‘z his-tuyg‘ularini anglash va boshqarishni o‘rganadilar. Bu emotsional intellektni rivojlantirishga yordam beradi.

O‘smirlik davrida o‘z–o‘zini anglashni rivojlantirish psixologik jihatdan juda muhim jarayon bo‘lib, bu davrda shaxsning kimligini aniqlash, o‘zini boshqa odamlar bilan solishtirib tushunish, va o‘ziga xos xususiyatlarni shakllantirish yuz beradigan asosiy jarayonlardir. O‘smirlik davrida shaxs o‘zining kimligini izlashadi. O‘smirlik davrida o‘z–o‘zini anglashni rivojlantirish psixologik jihatdan murakkab jarayon bo‘lib, bu borada turli psixolog olimlar o‘z ilmiy tadqiqotlari va nazariyalari orqali muhim tushunchalar yaratgan.

Erik Erikson bu sohada eng mashhur va ta’sirli olimlardan biridir. Uning “**identitet va ro‘lni qo‘llab-quvvatlash**” nazariyasi o‘smirlik davrining muhim bosqichi sifatida qaraladi. Erikson o‘zining “psixosotsial rivojlanish” nazariyasida o‘smirlik davrini identitetni shakllantirish va ro‘lni izlash bosqichi deb belgilaydi. Bu davrda o‘smirlar o‘z kimligini, qadriyatlarini va hayotiy maqsadlarini izlashadi. Ularning o‘z–o‘zini anglash jarayoni boshqa odamlar va ijtimoiy guruhlar bilan aloqada, shuningdek, ichki konfliktida amalga oshadi. Bu jarayon muvaffaqiyatli yakunlanmasa, o‘smirlar identitet krizisini boshdan kechirishlari mumkin.

Jean Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi o‘smirlik davrida aqliy va mantiqiy tafakkurning rivojlanishini o‘rganadi. Piagetning **abstrakt fikrlash** va **mantiqiy muammolarni hal qilish** bo‘yicha nazariyasi o‘smirlarning o‘z–o‘zini anglash jarayonini tushunishga yordam beradi. O‘smirlar bu davrda yuqori darajadagi kognitiv qobiliyatlarni rivojlantiradilar, masalan, abstrakt fikrlash va konseptual tushunchalar, bu esa o‘z kimligini va dunyoda o‘rnini anglashga yordam beradi.

Kohlbergning axloqiy rivojlanish nazariyasi o‘smirlik davrida o‘z-o‘zini anglashga ta’sir qiluvchi muhim omildir. Kohlberg o‘smirlarning axloqiy qarorlar qabul qilishni qanday rivojlantirishlarini o‘rgangan. U o‘zining axloqiy rivojlanish bosqichlari nazariyasida, o‘smirlar axloqiy qadriyatlar va prinsiplarga qanday asoslanishini tushuntirgan. Ularning o‘zini anglash jarayonida axloqiy va ijtimoiy masalalar bilan bog‘liq bo‘lgan qarorlar, o‘z kimligini tushunishga ta’sir qiladi.

N.G.Serkovnikova ta’kidlashicha, axloqiy o‘zini o‘zi anglashning ajralmas qismi sifatida axloqiy xatti-harakatning subyekti bo‘lib, u voqelikni aks ettiradi. U nafaqat ijtimoiy dunyoning axloqiy jihatlarini anglashga, balki undagi shaxsning o‘zini anglashga ham qaratilgan. Agar biror kishi o‘zining ichki muammolarini anglay olmasa, ularni yaxshilik va yomonlik haqidagi o‘z tasavvurlari bilan bog‘lay olmasa, inson xulq-atvori, shuningdek, o‘zaro ta’sirlarning birortasi ham axloqiy o‘lchovga ega bo‘la olmaydi. Shu sababli axloqiy o‘zini o‘zi anglash axloqiy ongning o‘ziga xos shakli bo‘lib, uning predmeti o‘zi, shuningdek, uning tashuvchisi sifatida shaxsdir. Axloqiy qadriyatlar, me’yorlar, ideallar, tamoyillar doimiy ravishda o‘z —Meni tomonidan tekshiriladi va taqqoslanadi, shaxsiy ma’noga ega bo‘ladi, buning natijasida Men-axloqiy yuzaga keladi. Axloqiy o‘zini o‘zi anglashning aniq mazmuni – bu shaxsning o‘zaro ta’sirda axloqiy qadriyatlar, me’yorlar, ideallar, axloq tamoyillariga rioya qilish nuqtai nazaridan konkret Men tizimida o‘zining individual mavjudligini anglashi va uning vazifasi – xatti-harakatlar, pozitsiyalar va kechinmalarni axloqiy o‘zini o‘zi baholash, shuningdek, o‘z xulq-atvorini boshqarishdir. Inson hayotidagi axloqiy o‘zini o‘zi anglash shaxsning ichki dunyosining yaxlitligini saqlashga yordam beradi, shunday axloqiy asos yaratadiki, tegishli hayotiy vaziyatlarda shaxsga uning xulq-atvorida yuqori axloqiy mayl va istaklarni boshqarishga yordam beradi.

I.G.Bonkning fikriga ko‘ra, axloqiy o‘zini o‘zi anglash subyekt ongining, uning axloqiy munosabatlarining eng muhim tarkibiy qismidir. Unga axloqning mohiyati haqidagi bilimlar ham, umuminsoniy xulq-atvor me’yorlari va qoidalari ham, binobarin, bu qoida va me’yorlarga insonning munosabatlari tizimi ham kiradi. Bu jihatdan muallif o‘rganilayotgan hodisa tuzilishidagi ikkita asosiy blokni ajratib ko‘rsatadi:

- obyektiv yoki tavsiflovchi – shaxsning axloqiy-gnostik faoliyatiga asoslangan bo‘lib, axloqning mohiyatini tushunishga, xususan, axloqiy tasavvurlar, tushunchalar va hukmlar shaklida namoyon bo‘luvchi tegishli bilimlarni shakllantirishga qaratilgan;
- subyektiv – axloqiy o‘zini o‘zi anglash tarkibiy komponentlariga tegishli shaklda namoyon bo‘luvchi ijtimoiy me’yorlar va qoidalarga shaxs munosabatlarini shakllantirishga asoslangan.

Lev Vygotsky ijtimoiy va madaniy rivojlanish nazariyasini ishlab chiqqan. U ijtimoiy aloqalar va muloqotning rivojlanishdagi o‘rnini ta’kidlagan. Vygotskyning “**hududiy rivojlanish**” (Zone of Proximal Development - ZPD) kontseptsiyasi o‘smirlarning o‘z-o‘zini anglashga yordam beradigan muhim jarayonlarni tasvirlaydi. O‘smirlar o‘zining kimligini va imkoniyatlarini anglashda, tajriba va bilimlarni boshqa odamlar bilan bo‘lishish orqali rivojlanadilar. Bu jarayonda guruhlar va tengdoshlar bilan muloqot muhim ahamiyatga ega.

Maslowning motivatsiya piramidasi nazariyasi o‘smirlik davrida o‘z-o‘zini anglashni tushunishda qo‘llaniladi. Maslow o‘zining “**o‘zini amalga oshirish**” (self-actualization) g‘oyasini ishlab chiqqan. U o‘smirlarni o‘z imkoniyatlarini eng yuqori darajada amalga oshirishga intilishini ta’kidlagan. O‘z-o‘zini anglash, o‘smirlar uchun hayotiy maqsadlar va shaxsiy rivojlanishni amalga oshirish orqali amalga oshadi. Maslowning nazariyasida o‘zini anglash hamma boshqa ehtiyojlar, jumladan, ijtimoiy, xavfsizlik va o‘z-o‘zini hurmat qilish ehtiyojlari orqali rivojlanadi.

Mead o‘smirlik davrida o‘z-o‘zini anglashni ijtimoiy muloqot orqali shakllanishini ta’kidlagan. Uning “**o‘zini anglash**” kontseptsiyasi odamning o‘zini boshqalar orqali anglashini ko‘rsatadi. Meadning fikricha, o‘smirlarning o‘z-o‘zini anglash jarayoni ijtimoiy muloqot va rollarni sinovdan o‘tkazish orqali shakllanadi. Bu jarayon orqali o‘smir o‘zini boshqalar nazarida qanday ko‘rishini tushunadi va o‘z kimligini aniqlaydi.

Z. **Freyd**ning psixoseksual rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, o‘smirlik davrida o‘smirlar jinsiy rivojlanish jarayonini boshdan kechirishadi. Freyd o‘z-o‘zini anglashni id, ego va super-ego

(insonning ichki konfliktlari) oʻrtasidagi muvozanatni yaratish orqali tushuntirgan. Oʻsmirlik davri bu ichki kurashlarning kiritilishi va oʻz-oʻzini anglashning rivojlanishi uchun muhim davrdir.

Gʻoziyev oʻzbek psixologiyasida oʻsmirlar psixologiyasini oʻrganishda shaxsiyat rivojlanishi, ijtimoiy integratsiya va oʻz-oʻzini anglash jarayonlariga alohida eʼtibor qaratgan. Uning ilmiy ishlari oʻsmirlarning oʻzini tasdiqlash, identitetni shakllantirish va psixologik rivojlanishda yuzaga keladigan turli omillarni chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Gʻoziyevning ilmiy qarashlari oʻsmirlarning psixologik rivojlanishini va ijtimoiy aloqalar orqali ularning shaxsiyatini shakllantirish jarayonlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Oʻsmirlik davrida odam oʻzini boshqalar bilan solishtirib, tasdiqlashga intiladi. Bu jarayon oʻsmirning oʻzini qadrlashini, oʻziga nisbatan munosabatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ularning oʻz-oʻzini tasdiqlash va muvaffaqiyatni his qilishga intilishi, shaxsiy yuksalish va oʻsishning asosiy omilidir. Oʻsmirlar ijtimoiy taʼsirga juda sezgir boʻladi. Ular doʻstlar, oila aʼzolari va boshqa ijtimoiy guruhlarining fikrlariga juda eʼtibor berishadi. Ijtimoiy guruhlar va tengdoshlar bilan aloqalar oʻsmirlarning oʻz-oʻzini anglashini va oʻz qadriyatlarini aniqlashda muhim rol oʻynaydi. Jismoniy oʻzgarishlar, ayniqsa jinsiy rivojlanish, oʻsmirning oʻzini anglashiga taʼsir qiladi. Oʻzgaruvchan tana va koʻrinishlarga boʻlgan eʼtibor va ular bilan bogʻliq noqulayliklar oʻz-oʻzini anglashni shakllantiruvchi omil hisoblanadi. Oʻsmirlar bu oʻzgarishlarga qanday munosabatda boʻlishni oʻrganishadi, bu esa oʻz-oʻzini anglashni rivojlantiradi.

Oʻsmirlik davrida oʻz-oʻzini anglash koʻpincha konfliktlar bilan bogʻliq boʻladi. Oʻsmirlar ota-onalar, oʻqituvchilar va boshqa authority (avtoritet) shaxslar bilan ziddiyatlarga kirishishadi, bu esa ularning oʻzlarining ijtimoiy roʻllarini va oʻz-oʻzini tushunish jarayonini chuqurlashtiradi. Oʻzgaruvchan ijtimoiy vaziyatlar oʻsmirlarning oʻziga boʻlgan munosabatlarini qayta koʻrib chiqishlariga olib keladi. Oʻsmirlikda oʻz-oʻzini anglash jarayoni koʻpincha ichki va tashqi konfliktlar orqali amalga oshadi. Oʻsmirlar koʻpincha oʻzlarini va dunyoni yangi nuqtai nazardan koʻra boshlaydilar, bu esa oʻz-oʻzini anglashning qiyinchiliklari va ziddiyatlarini yuzaga keltiradi. Oʻsmirlar ichki konfliktlarni (masalan, oʻz hayotidagi qarorlarni qabul qilishda, hayotiy yoʻllarni tanlashda) va tashqi konfliktlarni (masalan, oilaviy, ijtimoiy va tengdoshlar bilan munosabatlarda yuzaga keladigan muammolar) boshdan kechiradilar. Bu jarayonlar oʻz-oʻzini anglashning rivojlanishiga yordam beradi.

Oʻsmirlar hissiy jihatdan juda oʻzgaruvchan boʻladi. Boshqa odamlar bilan boʻladigan munosabatlar va oʻz-oʻzini tushunish shu emotsional tajribalardan kuchli taʼsirlanadi. Emotsiyalarni boshqarish, oʻz his-tuygʻularini anglash va boshqarish oʻsmirlarning oʻzini anglash jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Oʻsmirlik davrida shaxslar koʻpincha turli tanlovlar qilishadi: kasb, maqsadlar, munosabatlar va boshqa hayotiy qarorlar. Ushbu jarayonlarda oʻsmirning oʻz xohish-irodalari va qarashlari asosiy rol oʻynaydi, bu esa oʻz-oʻzini anglashni yanada rivojlantiradi.

Oʻsmirlik davrida oilaviy munosabatlar va madaniy kontekst ham oʻz-oʻzini anglashni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Oila aʼzolarining qoʻllab-quvvatlashi, qadriyatlar va ijtimoiy normativlar oʻsmirning oʻzini qanday anglashiga va qanday hayotiy yoʻlni tanlashiga taʼsir qiladi. Shu bilan birga, oʻsmirlik davri har bir inson uchun individual va noyob boʻladi, va oʻz-oʻzini anglashni rivojlantirishga taʼsir qiluvchi omillar shaxsning shaxsiy tajribalari, oʻqish, doʻstlar va jamiyatdagi ijtimoiy oʻzgarishlarga bogʻliq holda oʻzgarishi mumkin. Psixologik tadqiqotlar bu jarayonlarni chuqur tahlil qilib, oʻsmirlarning oʻz-oʻzini anglash jarayonini shakllantiruvchi asosiy faktorlarni aniqlaydi. Oʻsmirlik davri oʻz-oʻzini anglashning rivojlanishi uchun muhim va murakkab davr boʻlib, bu davrda yuzaga keladigan ziddiyatlar va tajribalar oʻz-oʻzini anglash va shaxsiyatni shakllantirishda katta rol oʻynaydi.

Adabiyotlar:

1. Церковникова Н.Г. Теоретические аспекты изучения нравственного самосознания в психологии. // Личностно-ориентированное профессиональное образование: Материалы Всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 2003.

2. Петрова С.М. К проблеме структурных компонентов самосознания личности: методический аспект. // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2007.
3. E.G‘oziyev Umumiy psixologiya darslik Toshkent-2010
4. Лаптев И.Г. Формирование студенческого самосознания в процессе духовно-нравственного воспитания. // Наука и мир. - 2013.
5. Виноградова Е.Л. Нравственное развитие современных подростков как психолого педагогическая проблема. // Сборник трудов аспирантов и магистрантов. Социально-гуманитарные науки. - Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т - Н. Новгород, 2010.
- 6 www.ziyonet.uz